

УДК-616516.5

COVID ДАН КЕЙИНГИ СИНДРОМИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОДЕРМАТОЗНИНГ КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Мамедова Д. Н.,

Рахматова С.Н

Республика ихтисослаштирилган дерматовенерология ва косметология
илмий-амалий тиббиёт маркази
Бухоро вилоят худудий филиали.

Резюме: COVID -19 пандемияси дерматологик ёрдам билан боғлиқ. Дунё бўйлаб бир қатор ҳолатларни ўрганиш COVID -19 нинг бир қатор потенциал дерматологик кўринишларини аниқлади. Частотани (0,2 дан 20,4% гача) ва COVID -19 тери кўринишларининг пайдо бўлиш вақтини аниқлаш қийин. Шунингдек, баъзи тери кўринишларининг касалликнинг оғирлиги билан алоқаси ноаниқ бўлиб қолмоқда. Бундан ташқари, кузатилган терининг намоён бўлиши кўплаб COVID -19 даволаш усулларига реакция еканлигини истисно қилиб бўлмайди.

Калит сўзлар: нейродерматоз, COVID -19, қичишиш, тошма.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОДЕРМАТОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ

Мамедова Д. Н.,Рахматова С.Н

Региональный филиал Бухарского областного центра научно-практической
медицины специализированной дерматовенерологии и косметологии
Республики.

Резюме: пандемия covid-19 связана с дерматологической помощью. Исследование ряда случаев по всему миру выявило ряд потенциальных дерматологических проявлений COVID-19. Трудно определить частоту (от 0,2 до 20,4%) и время появления кожных проявлений COVID-19. Кроме того, остается неясной связь некоторых кожных проявлений с тяжестью заболевания. Кроме того, нельзя исключать, что наблюдаемое кожное проявление является реакцией на многие методы лечения COVID-19.

Ключевые слова: нейродерматоз, COVID-19, зуд, сыпь.

FEATURES OF THE COURSE OF NEURODERMATOSIS IN PATIENTS WITH BRIDGE SYNDROME

Mamedova D. N., Raxmatova S.N

Regional branch of the Bukhara Regional Center of Scientific and Practical Medicine of specialized Dermatovenerology and Cosmetology of the Republic.

Summary: The covid-19 pandemic is associated with dermatological care. A study of a number of cases around the world has revealed a number of potential dermatological manifestations of COVID-19. It is difficult to determine the frequency (from 0.2 to 20.4%) and the time of the appearance of skin manifestations of COVID-19. In addition, the relationship of some skin manifestations with the severity of the disease remains unclear. In addition, it cannot be excluded that the observed skin manifestation is a reaction to many COVID-19 treatment methods.

Keywords: neurodermatosis, COVID-19, itching, rash.

Омикрон билан одамда турли хил тери тошмалари пайдо бўлиши мумкин. Ушбу штамминг бу намоён бўлиши COVID -5 билан оғриган беморларнинг 19 фоизида учрайди. Бундан ташқари, тошмалар деярли сезилмаслиги ва яққол

намоён бўлиши мумкин. COVID -19 дан кейин беморларда яллиғланиш жараёни бошланади. Агар сурункали тери дерматозларига мойиллик бўлса, у ҳеч қачон намоён бўлмаслиги мумкин, аммо коронавирус ўтказган беморларда яллиғланиш жараёни бошланади. Сурункали дерматоз, аллергияк дерматит, эшак эми, атопик дерматит бўлиши мумкин – бу аллақачон тери касалликлари ҳисобланиб, аммо улар вирус ўтказгандан кейин авж ола бошлади. "Аллергияк дерматит ва эшакэми ўткир бошланиши мумкин, аммо улар сурункали ҳолатга ҳам айланиши мумкин. Қўшимча лаборатория маълумотларига таянган ҳолда дерматологга мурожаат қилиш орқали касалликни башорат қилиш мумкин. Бу сурункали муаммоми ёки уни ҳозир тўхтатиш мумкинми ва бу бошқа такрорланмайди, шу қаба муаммоларни ҳал қилиш мумкин. Бундан ташқари, коронавирусдан кейин васкулит, кўқарган ёки қонли тошмаларга ўхшаш геморрагияк тошмалар ҳам кузатилиши мумкин. " Ўспиринларда, масалан болаларда терини қопламанинг рангпар мраморни тус олиши мумкин. Бинафша ранг тўр қичимаслиги мумкин, лекин беморни косметик жиҳатдан безовта қилади" дейиш мумкин..

COVID -19 билан касалланган беморлар ҳам соч тўкилиши ва мўрт бўлиши, чизиқли тирноқ, уларнинг юпқалигидан шикоят қиладилар. Ҳар қандай оғишда дарҳол сабабини аниқлаб, тўғри даволанишни бошлаш муҳим аҳамиятга эгадир. Ҳар қандай доғлар асоратларни олдини олиш учун қўшимча текширишларни олиб бориш учун асосий сабабдир. Бир қатор олимлар коронавирусга чалинган беморларда касалликдан 2-3 ой ўтгач сочларини йўқотиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирдилар. Бундан ташқари, баъзилари 50% гача тўкилиши ва буларнинг барчаси қазғоқ, шунингдек қичишиш билан бирга кузатилиши мумкин.

Ташқи кўринишлар Дрезден Давлат клиникасининг Дерматология ва аллергиялогия кафедраси олимлари коронавирус инфекциясининг пандемияси мутахассислар учун жиддий муаммо эканлигини айтиб ўтишди. Текширувлар жараёнида аниқланишича тери белгилари ҳақида жуда кўп маълумотлар мавжуд,

гарчи уларнинг COVID -19 учун ўзига хослиги ҳали исботланмаган бўлсада. Тадқиқотчилар, шунингдек, эпидемия туйғайли яллиғланиш касалликлари - масалан, тошбақа касаллиги билан оғриган беморларни даволаш жуда қийин бўлганига эътибор қаратмоқдалар. COVID -19 тери касаллиги бўлмаса-да, дерматологияга соҳаси учун катта таъсир кўрсатди. Дарҳақиқат, коронавирус инфекцияси бўлган беморларда турли хил ташқи кўринишлар тасвирланган.

Коронавирус инфекцияси таъсири остида яллиғланиш цитокинларнинг ҳаддан ташқари гиперэкспрессия бўлиши мумкин (хужайралар ўртасида сигналлар узатилишини таъминлайдиган паст молекуляр ахборотда эрийдиган оқсиллар.), бу яллиғланиш жавобининг номутаносиблигига олиб келади ва бу ўз навбатида, терининг маълум кўринишларининг ривожланишига сабаб бўлиши мумкин. Бироқ, бу тери белгилари ривожланишининг мумкин бўлган механизмларидан фақат биттаси, кўп сабаблар бўлиши мумкин ва уларни чуқурроқ ўрганиш керак.

Етти турдаги патологиялар

Москва Дерматология ва косметология илмий-амалий маркази мутахассислари, Пирогов РНИМУ ва РУДН коронавирус инфекцияси билан боғлиқ тери патологияларини ўрганишди. Умуман олганда, уларни етти тоифага бўлиш мумкин.

Биринчи гуруҳ-тери ангиитлар (пуфакчалар, турли ўлчамдаги геморрагик доғлар, яллиғланиш тугунлари ва пилакча сифатида намоён бўладиган қон томир деворларининг яллиғланиши), улар тўғридан-тўғри коронавирус инфекциясидан келиб чиқади, дермиснинг кичик қон томирлари деворларида қирқуляция қиладиган иммун комплексларнинг зарарланиши натижасида келиб чиқади.

Иккинчи гуруҳ-папуло-везикуляр тошмалар. Бундай жароҳатлар ҳар доим ўткир клиник белгилар билан тавсифланади, одатда улар бутун танани маҳкам қоплайди. Бундай тошмаларнинг ёрқин намунаси сувчечак билан акне бўлиши

мумкин. Коронавируда бу кўпроқ терлаш жараёнига ўхшайди, бу юқори ҳарорат фонида беморларда бир неча кун терлашнинг кўпайиши билан содир бўлади.

Тери кўринишларининг учинчи тоифасига мутахассислар пушти темиртки ва папуло-скуамоз тошмалар (қизил ёки пушти папулалар ва тангачалар билан қопланган пилаклар билан тавсифланган яллиғланишли тери касалликлари (псориаз бу гуруҳга тегишли).

Улар **COVID** -19 инфекцияси билан боғлиқ юқумли ва аллергияк тери мезонлари, коронавирус инфекциясида пушти темирткинингнинг клиник хусусияти "она пилакчалар" нинг йўқлиги - дерматознинг классик курсида биринчи бўлиб пайдо бўладиган энг катта белгидир. Мутахассислар қобикқа ўхшаш тошмаларни тўртинчи тоифага, токсидермияни эса бешинчисига боғлашди. Ушбу тошмалар коронавирус инфекцияси билан бевосита боғлиқ эмас. Улар беморларнинг айримларида дори-дармонларга индивидуал ноўя таъсири натижасида пайдо бўлади. Коронавируснинг тери кўринишларининг олтинчи гуруҳига олимлар эшакэмини киритишди-баъзи ҳолларда бу **COVID** 19 бошланишининг хабарчиси бўлиб келиши мумкин деган хулосага келишди. Охирги, еттинчи тоифага беморларнинг узок вақт дпвомида ИВЛда ва чалқанча ётиш туфайли юз тўқималарида трофик ўзгаришлар вужудга келиши билан ифодаланади.

Бармоқларда ташхис: Бундай турли хил клиник кўринишларга қарамай, уларни қўзғатувчиси балки Sars-CoV-2 дир, ғамрох касалликларнинг асорати деб айтиш мумкин эмас. Айнан шунинг учун кейинги тадқиқотларни давом эттириш долзарбдир. Терида турли белгиларнинг намоён бўлиши коронавирусни даволаш жараёнида қўлланилган дори воситалар билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай ҳолларда қайси дори бу реакцияга сабаб бўлганини аниқлаш ва уни бекор қилиш керак. Ушбу тери кўринишлари билан дерматолог анамнезни эҳтиёткорлик билан тўплаши ва беморда коронавирус инфекцияси мавжудлигига шубҳа қилиши керак, айниқса ЎРВИ белгилари мавжуд бўлса ёки

бўлса. Шунингдек, бошқа тери касалликларининг атипик клиник кўриниши билан — масалан, одатдаги она бляшка бўлмаган Жибертнинг пушти темираткиси каби, **COVID** -19 инфекциясини ҳам истисно қилиш керак", - дея тушунтирди эксперт. Тери белгилари касалликнинг босқичини аниқлаш учун ишлатилиши мумкин. Баъзи олимлар аллақачон вирусли кечишини баҳолашни ва буни дерматологик аломатлар пайдо бўлиши билан боғлашни таклиф қилишган, чунки улар оғир коронавирус инфекциясида терининг жиддий кўринишини қайд этишган. Испаниялик мутахассислар терининг ўзига хос аломатини "ковид бармоқлари"деб таърифладилар. Ташқи томондан, бу патология механик шикастланиш ёки совуққа ўхшаш бўлиши мумкин. Шу билан бирга, беморлар бундай жароҳатлар эҳтимolini рад этишади. Эҳтимол, бу тери ангиитининг махсус шакли бўлиб, у кўпинча юқумли ва аллергия келиб чиқишга эга ва **COVID** -19 инфекциясининг белгиларидан биридир.

АДАБИЁТЛАР:

1. Freeman EE, McMahon DE. Creating dermatology guidelines for COVID-19: The pitfalls of applying evidence-based medicine to an emerging infectious disease. *J Am Acad Dermatol* 2020; 82:e231.
2. Galván Casas C, Català A, Carretero Hernández G, et al. Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study in Spain with 375 cases. *Br J Dermatol* 2020; 183:71.
3. de Masson A, Bouaziz JD, Sulimovic L, et al. Chilblains is a common cutaneous finding during the COVID-19 pandemic: A retrospective nationwide study from France. *J Am Acad Dermatol* 2020; 83:667.
4. Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, et al. Pernio-like skin lesions associated with COVID-19: A case series of 318 patients from 8 countries. *J Am Acad Dermatol* 2020; 83:486.

5. Daneshgaran G, Dubin DP, Gould DJ. Cutaneous Manifestations of COVID-19: An Evidence-Based Review. *Am J Clin Dermatol* 2020; 21:627.
6. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *N Engl J Med* 2020; 382:1708.
7. Recalcati S. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2020; 34:e212.
8. Madigan LM, Micheletti RG, Shinkai K. How Dermatologists Can Learn and Contribute at the Leading Edge of the COVID-19 Global Pandemic. *JAMA Dermatol* 2020; 156:733.
9. Suchonwanit P, Leerunyakul K, Kositkuljorn C. Cutaneous manifestations in COVID-19: Lessons learned from current evidence. *J Am Acad Dermatol* 2020; 83:e57.
10. Türsen Ü, Türsen B, Lotti T. Cutaneous side-effects of the potential COVID-19 drugs. *Dermatol Ther* 2020; 33:e13476.
11. Freeman EE, McMahon DE, Fitzgerald ME, et al. The American Academy of Dermatology COVID-19 registry: Crowdsourcing dermatology in the age of COVID-19. *J Am Acad Dermatol* 2020; 83:509.
12. Freeman EE, McMahon DE, Lipoff JB, et al. The spectrum of COVID-19-associated dermatologic manifestations: An international registry of 716 patients from 31 countries. *J Am Acad Dermatol* 2020; 83:1118.
13. Najarian DJ. Morbilliform exanthem associated with COVID-19. *JAAD Case Rep* 2020; 6:493.
14. Sachdeva M, Gianotti R, Shah M, et al. Cutaneous manifestations of COVID-19: Report of three cases and a review of literature. *J Dermatol Sci* 2020; 98:75.
15. Fernandez-Nieto D, Jimenez-Cauhe J, Suarez-Valle A, et al. Characterization of acute acral skin lesions in nonhospitalized patients: A case series of 132 patients during the COVID-19 outbreak. *J Am Acad Dermatol* 2020; 83:e61.

16. Bouaziz JD, Duong TA, Jachiet M, et al. Vascular skin symptoms in COVID-19: a French observational study. *J Eur Acad Dermatol Venereol* 2020; 34:e451.
17. Alramthan A, Aldaraji W. Two cases of COVID-19 presenting with a clinical picture resembling chilblains: first report from the Middle East. *Clin Exp Dermatol* 2020; 45:746.
18. Andina D, Noguera-Morel L, Bascuas-Arribas M, et al. Chilblains in children in the setting of COVID-19 pandemic. *Pediatr Dermatol* 2020; 37:406.
19. Salomova N.Q. //Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke// *Europe's Journal of Psychology*.2021. Vol. 17(3).-P.185-190.
20. Саломова Н.К. //Эффективность применения психологических тестов для диагностики психологических расстройств у больных перенесших COVID-19.// *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*. 2021.-С. 323-326.
21. Salomova N.K //Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit// *European journal of research development and sustainability (ejrds)* vol. 3 no. 11, november 2022/8-12/
22. Salomova N.K // Risk factors for recurrent stroke// *Polish journal of science* N52(2022). 33-35.
23. Salomova N.Q //The practical significance of speech and thinking in repeated stroke// *ScienceAsia* 48 (2022): 945-949.